

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O‘zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo‘llarni qo‘llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Qoraqolpog‘iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko‘rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo‘jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O‘zbekistonda yoqilg‘i-energetika korxonalarini faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o‘g‘li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg‘or xorij tajribasi qo‘llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o‘g‘li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalarini boshqarishning.....	749
dolzarb masalalari Jo‘raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o‘zgarishi to‘g‘risida hisobot.....	770
tuzishning muammo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo‘rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN UY-JOYLAR QURILISHINI MOLIYALASHTIRISHDA QO'LLANILADIGAN USULLAR

Ziyayev Azamat Mirza o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
"Bank ishi» kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklarining uy-joylar qurilishini moliyalashtirish mexanizmlari, xususan, uy-joy qurilishi kooperativlari hamda uy-joy qurilishini loyihaviy «eskrou» hisobvarag'i orqali moliyalashtirish usullari, ularni mamlakatimiz bank sohasiga kiritish masalalari bayoni keltirilgan. Shuningdek, banklarda qo'llanilayotgan moliyalashtirish mexanizmlarini xorij tajribasi asosida takomillashtirishga doir tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Ulushdor bank, uy-joy qurilishi dasturlari, buyurtmachi, pudrat qurilish tashkiloti, loyiha-smeta hujjatlari, ulushdor, elektron platforma, uy-joylar qurilishining tartibi, uy-joy qurilishi kooperativlari, «eskrou» hisobvarag'i.

Abstract: This article describes the financing mechanisms of commercial banks for housing construction, in particular, the methods of financing housing construction cooperatives and housing construction through a project «escrow» account, and the issues of their inclusion in the banking sector of our country. Recommendations were also made to improve the financing mechanisms used in banks based on foreign experience. Key words: Shareholder bank, housing construction programs, customer, contract construction organization, project-estimate documents, shareholder, electronic platform, order of housing construction, housing cooperatives, «escrow» account.

Аннотация: В данной статье рассмотрены механизмы финансирования коммерческих банков жилищного строительства, в частности, способы финансирования жилищно-строительных кооперативов и жилищного строительства через проектный счет «эскроу», а также вопросы их включения в банковский сектор нашей страны. Также были даны рекомендации по совершенствованию механизмов финансирования, используемых в банках на основе зарубежного опыта.

Ключевые слова: Банк дольщика, программы жилищного строительства, заказчик, подрядная строительная организация, проектно-сметная документация, пайщик, электронная площадка, заказ жилищного строительства, жилищные кооперативы, счет «эскроу».

KIRISH

Iqtisodiyot tarmoqlaridan biri bo'lgan qurilish sohasi, xususan, uy-joy qurilishi nafaqat davlat tomonidan balki xususiy sektor va xorijiy subyektlar tomonidan ham doimo qiziqish bildirib kelingan

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

yoʻnalishlardan biridir. Negaki uy-joylar qurilishi hajmining oshishi, uy-joy fondining ortishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga hamda aholini ish bilan bandlik darajasini koʻtarilishiga sezilarli darajada ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Uy-joy qurilishi sohasidagi ishtirokchilar oʻz mablagʻlari manbaalari hamda ularni tasarruf etish tabiatiga koʻra ushbu yoʻnalishni moliyalashtirishning turli usullaridan foydalanib keladilar. Soʻngi yillarda uy-joylar qurilishi markazlashtirilgan mablagʻlar hisobidan yagona buyurtmachi orqali moliyalashtirib kelinganligi, bunda tijorat banklarining roli vositachi institut sifatida qolib ketganligi sohaga oʻzgartirishlar kiritish zaruriyatini tugʻdirmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

Uy-joylar qurilishini moliyalashtirish mexanizmlarining nazariy va amaliy jihatlari qator mutaxassis-olimlar tomonidan olimlar tomonidan oʻrganib kelinmoqda.

Xususan, A.M.Yakushev, K.I.Starostinalar uy-joylar qurilishi va bu boradagi loyihalarni amalga oshirilishi davlat tomonidan ham qoʻllab quvvatlanishi ham nazorat qilinishi lozimligi borasida oʻz nazariyalarini ilgari suradilar.

V.A.Moiseyev va K.Yu.Prokofevlar uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda nobank kredit tashkilotlarining oʻrni yuqori boʻlishi kerakligiga urgʻu bergan holda, uy-joy qurilishi kooperativlari faoliyatini kengaytirish lozimligini taʼkidlaganlar.

L.Sh.Gimadiyeva, A.N.Shoxinlarning birgalikda olib borgan izlanishlari uy-joylar qurilishini ulush kiritish orqali moliyalashtirish mexanizmiga oid boʻlib, pudrat tashkilotlariga tijorat banklari tomonidan toʻgʻridan-toʻgʻri kredit ajratilmasligi omili uy-joylarning sotuv narhi bank krediti foizi hisobiga oshib ketishini oldini oladi deb hisoblaydilar.

I.X.Davletovning «Qurilish iqtisodiyoti» nomli oʻquv qoʻllanmasida tijorat banklari tomonidan qurilish loyihalariga kreditlar ajratilishida asosiy eʼtiborni nomalarga qaratish lozimligi, xususan, kredit summasi va loyiha qiymati oʻrtasidagi munosabatlar yoritib berilgan.

B.B.Nurmuhamedovning «Ipoteka bozorining rivojlanishi uy-joy qurilishi taraqqiyotidagi impuls» nazariyasi boʻyicha qilgan ilmiy ishlarida uy-joylar qurilishini nemis «bausparkasse» modeli orqali moliyalashtirish taklif etilgan boʻlib, bu usulda banklarda kredit riski pasayib, davlat tomonidan sohaga yoʻnaltiriladigan byudjet ajratmalari hajmini qisqartirish imkoniyatlari paydo boʻlishi taʼkidlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Uy-joy qurilishi bozori rivojlangan mamlakatlarda joriy etilgan tartiblardan biri bu uy-joy qurilishi kooperativlari (UJQK) hisoblanadi. Bunda uy-joy sharoitini yaxshilashni maqsad qilib qoʻygan jismoniy shaxslar hamda boshqaruv kompaniyalari oʻz hoxishlariga koʻra pay kiritish orqali birlashadilar. Yer maydoni boʻyicha tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish, loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish hamda kelishish kabi qurilish oldi ishlari bajarilgunga qadar aʼzolar tomonidan pay badallari shakllantiriladi. Keyingi bosqichda pudrat tashkiloti tanlanib, tegishli qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish boshlanadi. UJQK va amaldagi ulushdorlik asosida uy-joy qurilishini moliyalashtirish mexanizmlari oʻrtasida farq quyidagilardan iborat:

- Ulushdorlik asosida uy-joy qurilishini moliyalashtirishda qurilish ishlari bilan bogʻliq risk, moddiy hamda moliyaviy masʼuliyat va majburiyatlar buyurtmachi pudrat tashkilotida boʻlsa, UJQKda buyurtmachilik funksiyasi kooperativda boʻladi. Oʻz navbatida bu quriladigan uy-joyning toʻliqligicha kooperativ shartlari asosida qurilishini taʼminlaydi;

- UJQKda aʼzo jismoniy shaxslarning qurilishni moliyalashtirishdan asosiy maqsadi oʻzlarining uy-joy sharoitlarini yaxshilashdan iborat boʻlsa, ulushdorning asosiy maqsadi uy-joy tannarxini pasaytirishdan iboratdir;

- Ulushdorlik asosida uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qurilishga doir tegishli huquqlar buyurtmachi pudrat tashkilotida boʻlsa, banklar oldidagi kredit majburiyatlari ulushdor jismoniy

shaxslarda bo'ldi, UJQKda esa huquq va majburiyatlar tekis taqsimlanadi. Bu o'z navbatida moliyalashtirish riskini pasaytiradi.

- Kredit mablag'lari ulushdorlik asosida qurilishni moliyalashtirishda jismoniy shaxslarga ajratilsa, UJQKda boshqaruv kompaniyalariga yoki pudrat qurilish tashkilotiga ajratiladi.

Uy-joy qurilishini loyihaviy «eskrou» hisobvarag'i orqali moliyalashtirish. Ushbu moliyalashtirish mexanizmi uy-joy qurilishi davrida mijozlarning mablag'lari kafolatini ta'minlab, qurilish tashkilotlarining arzon narxlarda bank kreditidan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Ya'ni qurilish amalga oshirilayotgan uy-joydan xonadon sotib olish istagida bo'lgan mijoz (jismoniy yoki yuridik shaxs) pudrat tashkilotining bankdagi maxsus hisobvarag'iga o'zining jamg'arma omonat hisobvarag'i orqali pul mablag'larini to'laydi. Ushbu mablag'lar moliyalashtiruvchi tijorat banki tomonidan uy-joy foydalanishga qabul qilingunga qadar deponentlanadi, ya'ni qurilish tashkilotining ushbu mablag'lardan foydalanish imkoniyati cheklanadi (bloklanadi).

Qurilish tashkilotining bu kabi mexanizm orqali pul oqimlaridan to'silib qolishi, moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga keltiradi. Ushbu holat inobatga olinib tijorat banki tomonidan qurilish tashkilotiga imtiyozli shartlarda (past foizda) kreditlar ajratiladi. To'plangan mablag'lar kredit mablag'lari manbaalari hisoblanadi. Shuning uchun mablag'larning to'planishida qurilish tashkilotida doimiy qiziqish bo'ldi(1-rasm).

1-chizma. Tijorat banki tomonidan «eskrou» hisobvarag'i orqali uy-joylar qurilishini moliyalashtirish shakli.¹⁰²

Mablag'lar «eskrou» hisobvarag'iga dastlabki oldi-sotdi shartnomasiga asosan kirim qilinadi va odatda jalb qilingan mablag'larga «Talab qilib olinguncha bo'lgan omonatlar» shartlari

¹⁰² Muallif tomonidan tayyorlandi

qo'llaniladi. Mablag'lar qurilish tashkilotining hisobvarag'iga uy-joy qurib bitkazilganidan so'ng, tegishli xonadonni sotib olish uchun to'liq yoki qisman (ipoteka krediti boshlang'ich badalini shakllantirish orqali) o'tkazib beriladi. Unga qadar mablag'lar bankda saqlanadi va qurilish tashkilotiga ajratiladigan bank krediti resursi vazifasini bajaradi. Shuningdek, mablag'lar qurilish tashkilotiga o'tkazib berilganida ajratilgan kreditni so'ndirish manbaasi bo'lib xizmat qiladi. Agarda, qurilish ishlari o'z nihoyasiga yetkazilmasa yoki lozim darajada bajarilmasa, mijoz qurilish tashkiloti bilan shartnomani bekor qiladi va bankda saqlanayotgan pul mablag'larine qaytarib oladi.

Ushbu mexanizm qurilish tashkilotlari tomonidan iliq qabul qilinmasligi tabiiy ammo bugungi kunda uy-joy qurilishi bozorida salohiyatsiz tashkilotlarning paydo bo'lishi uy-joylar uchun oldidan to'lov qilishdagi ishonch darajasini tushurib, realizatsiyani susaytirib qo'yimoqda.

Mazkur mexanizm Rossiya Federatsiyasida 2019-yil 1 iyul sanasidan amaliyotga joriy qilingan bo'lib, yangi mexanizmga o'tishdagi noqulayliklarni bartaraf qilish maqsadida ham amaldagi ham loyihaviy moliyalashtirish mexanizmlarini (qurilishi boshlangan uy-joylar foydalanishga topshirilgunga qadar) qo'llashga ruxsat berilgan. Bunda, qurilish tashkilotlari 3 guruhga ajratilgan:

1-guruhga «eskrou» hisobvarag'i orqali qurilishni moliyalashtirishda hech qanday muammoga ega bo'lmagan qurilish tashkilotlari kiritilgan;

2-guruhga qurilish ishlari boshlangan hamda mijozlardan to'g'ridan to'g'ri pul mablag'larini qabul qilib faoliyat yuritgan ammo endilikda loyihaviy moliyalashtirish mexanizmini qabul qilayotgan qurilish tashkilotlari kiritilgan (ushbu guruhdagi qurilish tashkilotlari joriy loyihalarni tugallab yangi tartibga o'tishlarini bildirishgan);

3-guruhda loyihaviy moliyalashtirish mexanizmi talablarini bajara olmaydigan qurilish tashkilotlari o'rin olgan (mazkur qurilish tashkilotlari uy-joy qurilishi bozoridagi o'z o'rinlarini tabiiy holatda yo'qotib boradilar) (1-jadval).

1-jadval

Rossiya Federatsiyasida uy-joylar qurilishini loyihaviy moliyalashtirish («eskrou» hisobvarag'i orqali) ko'rsatkichlari (dona)¹⁰³

№	Ko'rsatkichlar	Jami		Shundan, «eskrou» hisobvarag'i orqali moliyalashtirilgan qismi	
		01.10.2019	01.10.2024	01.10.2019 y	01.10.2024
1	Qurilish tashkilotlari soni	3 850	4 339	774	4 241
2	Qurilishiga ruxsat berilgan uylar soni	8 022	11 233	1 339	10 970
3	Xonadonlar maydoni (ming kv.m)	118 162	117 789	19 203	114 670

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki «eskrou» hisobvarag'idan foydalanish amaliyoti boshlanganidan 3 oy o'tib qurilish tashkilotlari ushbu moliyalashtirish mexanizmini qabul qila boshlashgan. 2019-yilning 1 oktyabr holatiga 118,2 mln.kv. metrdan iborat bo'lgan xonadonlardan

¹⁰³ <https://дом.рф> sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi
<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

19,2 mln.kv. metri bo'yicha to'lovlar «eskrou» hisobvarag'i orqali amalga oshirilgan bo'lsa, 2024-yilning mos davriga 117,8 mln.kv. metr dan iborat bo'lgan xonadonlardan 114,7 mln.kv. metri bo'yicha aynan shu tartibda amalga oshirilgan(2-rasm).

1-rasm

Rossiya Federatsiyasida uy-joylar qurilishini «eskrou» hisobvarag'idan foydalanish – moliyalashtirish salmog'i (foizda)¹⁰⁴

Mazkur ma'lumotlardan ko'rishimiz mumkinki 4 yil mobaynida uy-joy sotib oluvchi hamda qurilishda investor sifatida ishtirok etuvchi shaxslarga ishonchli bo'lgan mazkur moliyalashtirish mexanizmining salmog'i 16-20 foizdan 97 foizga qadar ko'paygan. Shuningdek, ushbu mexanizm yashirin iqtisodiyotning ulushini kamaytirishga ijobiy ta'sir etadi.

Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, uy-joy qurilishi bozorida tomonlarning huquq va majburiyatlarini yanada ta'minlash, tijorat banlarining aktivlari tarkibida muammoli kreditlar hajmini kamaytirish hamda iqtisodiy o'sishga erishish maqsadida mazkur mexanizmni mamlakatimizda joriy qilishimiz zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Uy-joylar qurilishini loyihaviy moliyalashtirish ya'ni «eskrou» hisobvarag'idan foydalanish amaliyotini joriy qilish lozim.

Sohaga yangicha yondoshgan holda «Islom moliyasi» talablari asosida uy-joy qurilishini mudoraba kabi shartnomalar tuzish orqali moliyalashtirish imkoniyatlaridan foydalanish. Bu borada quyidagi moliyalashtirish mexanizmi loyihasi ishlab chiqildi.

¹⁰⁴ <https://дом.рф> sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

Loyihalarni ulush kiritish asosida moliyalashtirish Mexanizmi. Ushbu mexanizm qurilishni moliyalashtirishda bank tomonidan ulush kiritish tartibini belgilab beradi. Ushbu mexanizm maqsadlari uchun quyidagi asosiy tushunchalar qo'llaniladi:

Ulushdor bank – buyurtmachi qurilish tashkiloti bilan moliyalashtirish obyektiga uni mulk huquqi bilan olishni maqsad qilib qo'ymagan holda ulush kiritish asosida ishtirok etish to'g'risida shartnoma tuzgan tijorat banki;

Ulush kiritish asosida qurilish – qurilish obyektlarini quruvchilar va ulushdor bank mablag'lari hisobidan qurish, rekonstruksiya qilish va qayta ixtisoslashtirish(2-jadval).

Ushbu mexanizm samaradorlik darajasini quyidagi misol orqali ko'rib chiqamiz.¹⁰⁵

2-jadval

Loyihaning umumiy parametrlari (mln. so'mda)

№	Ko'rsatkichlar	Qiymati
1	Uy soni (dona)	1
2	Xonadon soni (dona)	72
3	Sotuv maydoni (kv.m.)	3 150
4	Loyiha qiymati	19 372,5
5	Sotuvdan tushadigan tushum	27 973,9
6	Soliq to'lovlari	3 356,9
7	Kredit foiz to'lovlari	815,7
8	Boshqa xarajatlar	968,6
9	Soliq to'langunga qadar foyda	3 460,2
10	Sof foyda	2 830,9

Ulush kiritish asosida moliyalashtiriladigan loyiha tashabbuskor qurilish tashkiloti tomonidan taqdim etiladigan quyidagi hujjatlar asosida o'rganib chiqiladi:

- Loyiha maqsadi, amalga oshirish muddati va qiymati ko'rsatilgan buyurtmanoma;
- obyekt qurilishi uchun yer uchastkasi ajratilganligi va ushbu yer uchastkasiga bo'lgan huquqni yoki rekonstruksiya qilinadigan obyektga bo'lgan huquqni tasdiqlovchi hujjatlar;
- belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari;
- Tegishli litsenziyaga ega bo'lgan tashkilotlar tomonidan berilgan ekspertiza xulosalari, qurilish sohasida nazorat inspeksiyasining qurilish-montaj ishlarini nazoratini olib borish uchun rasmiylashtirilgan ommaviy oferta;
- Qurilishning texnik shartlari;
- belgilangan tartibda tasdiqlangan qurilishning aniq mo'ljalli ro'yxati, titul ro'yxati va qurilish-montaj ishlarini bajarish jadvallari;
- pudrat qurilish tashkilotining qurilish tavakkalchiliklarini sug'urtalash yuzasidan tuzgan shartnoma nusxasi va sug'urta polisi;
- mazkur qurilish obyektida amalda bajarilgan ishlar (qilingan xarajatlar) to'g'risidagi ma'lumotnomalar – schot-fakturalar;
- pudrat qurilish tashkilotining oxirgi hisobot sanasiga bo'lgan moliyaviy hisobotlari;
- boshqa tashkilot va muassasalar oldidagi qarzdorliklari va boshqa banklardagi mavjud mablag'lari bo'yicha ma'lumotnomalar (ma'lumotlar moliyaviy hisobotlarga mos bo'lishi lozim) hamda boshqa tashkilot va muassasalar ustav kapitallaridagi ishtiroki to'g'risidagi ma'lumotnoma;
- davlat ekologik ekspertizasi xulosasining nusxasi.

¹⁰⁵ Muallif tomonidan tayyorlandi

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Shuningdek, loyihani to'laqonli o'rganib chiqishda zarur bo'ladigan boshqa ma'lumot va hujjatlar talab etilgan kundan 3 kalendar kunidan kechiktirmay bankka taqdim etilishi lozim.

Loyihani moliyalashtirish bo'yicha yakuniy qaror Bank boshqaruvi tomonidan qabul qilinadi. Bunda tahliliy ma'lumotlar tegishli buyruqqa asosan tashkil etilgan ishchi guruh tomonidan 15 bank ish kuni ichida shakllantiriladi hamda Boshqaruv yig'ilishi muhokamasiga kiritiladi.

Ulush kiritish asosida loyihani moliyalashtirish to'g'risidagi ijobiy Boshqaruv qaroriga asosan buyurtmachi qurilish tashkiloti bilan Bosh bitim tuziladi. Har bir amalga oshiriladigan loyihalarni moliyalashtirish buyurtmachi qurilish tashkiloti nomiga ochiladigan maisadli hisobraqam hamda ulushdor bankning 19909-sonli hisobraqami orqali Bosh kelishuvga asosan imzolanadigan shartnoma shartlariga qat'iy rioya etilgan holda amalga oshiriladi.

Ulush kiritish orqali moliyalashtirilgan obyekt qurib bitkazilgandan hamda unga nisbatan mulk huquqi shakllangan kundan boshlab 90 kundan oshmagan muddatda moliyalashtiruvchi bankning ulushi sotiladi hamda ko'rilgan foizsiz daromadlar hisobidan qilingan barcha xarajatlar qoplanadi. Ulushdor bank va buyurtmachi qurilish tashkiloti o'rtasidagi munosabatlar ular o'rtasida tuziladigan Bosh kelishuv hamda shartnomalarda belgilab qo'yiladi. Kelib chiqadigan nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hal etiladi(3-4-5-jadval).

3-jadval

Moliyalashtirish manbaalari (mln. so'mda)

№	Ko'rsatkichlar	Loyiha summasining taqsimoti	Loyiha qiymatidagi ulushi
	Jami	19 372,50	100%
1	Quruvchining o'z mablag'lari	5 811,75	30,0%
2	Bank krediti	4 068,23	21,0%
3	Ulushdor jismoniy shahslarning		
3.1	badal mablag'lari	1 356,08	7,0%
3.2	ipoteka kreditlari	4 068,23	21,0%
4	Ulushdor bank mablag'i	4 068,23	21,0%

4-jadval

Bank tomonidan ajratiladigan kreditlar (mln. so'mda)

№	Ko'rsatkichlar	Qurilish tashkilotiga ajratilgan kredit	Ulushdor jismoniy shaxsga ajratilgan
1	Miqdori	4 068,23	4 068,23
2	Muddati	18 oy	18 oy
3	Foiz stavkasi	24 foiz	25 foiz
4	Hisoblangan foiz	815,70	805,17
5	Sof foyda	717,81	708,55

5-jadval

Moliyalashtirish mexanizmlarining samaradorligi (mln. so'mda)

№	Ko'rsatkichlar	Qurilish tashkilotini kreditlashda	Ulushdor jismoniy shaxsni kreditlashda	Bankning ulushdor sifatida qatnashuvida
1	Sof foyda	717,81	708,55	1 165,65
2	Samaradorlik (foizda)	17,6%	17,4%	28,7%

Ushbu misoldan ko'rishimiz mumkinki bankning uy-joy qurilishi loyihalarida ulushdor sifatida ishtirok etishi samaraliroqdir.

Foydalanilgan adbiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-apreldagi «2024-yilda ipoteka kreditlarini ajratish mexanizmlarini takomillashtirish va aholining uy-joy sharoitlarini yaxshilashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PF-70-sonli Farmoni. lex.uz/uz/docs/-6906830
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 11-martdagi «Bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlarini ajratish orqali aholini uy-joy bilan ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PF-6186-sonli Farmoni. lex.uz/docs/-5327053
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27 maydagi «ko'p kvartirali uylarni ulush kiritish asosida qurish jarayonini tartibga solish chora-tadbirlari haqida»gi PQ-4732-sonli qarori. lex.uz/docs/-4831129
4. В.М.Тарасюк Жилищно-строительные кооперативы как оптимальная модель обеспечения населения доступным жильем // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2009. № 2 (39). С. 36-39
5. R. Salayev. Исследование предоставление займов под залог криптовалюты и перспективы их запуска банками. Moliya va bank ishi, 2024, 10(2), 64-68.
6. I.X.Davletov «Qurilish iqtisodiyoti». Toshkent.: «Ijod-Press», 2019-yil – 256 bet.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>